

测样咨询

盐胁迫跨膜钙信号 / 吸 Ca^{2+} 速率

一、意义

检测盐胁迫下根、茎、叶细胞的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收速率。

二、研究案例

• *Hortic Res*: NMT 结合根系转基因技术快速验证耐盐基因功能

通讯作者：江苏师范大学 孙健

所用 NMT 设备：NMT 耐盐机制分析仪

比较 H_2O_2 诱导的 ARs 和 TRs 伸长区的 Ca^{2+} 实时转运速率， H_2O_2 (10mM) 诱导了 ARs 中 Ca^{2+} 的立即吸收。 H_2O_2 处理下的平均 Ca^{2+} 吸收速率达到 $23 \text{ pmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ (图 B)。 H_2O_2 诱导 TRs 伸长区 Ca^{2+} 吸收较 ARs 明显。TRs 中的平均 Ca^{2+} 吸收达到 $60 \text{ pmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ (图 B)。这些结果表明，在 TRs 中 PM- Ca^{2+} 通道对 H_2O_2 的敏感性也增强。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考